

**БИР-БИРИГА ТОБЕ БЎЛМАГАН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАР
ЎРТАСИДАГИ ЎЗARO МУНОСАБАТЛАРГА ОИД УСТАВ
ҚОИДАЛАРИНИ БУЗИШ ЖИНОЯТЛАРИ БЎЙИЧА БИРЛАМЧИ
ВА КЕЙИНГИ ТЕРГОВ ХАРАКАТЛАРИНИ АМАЛГА
ОШИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ**

Алаутдинов Дилмурод Алаутдин Ўғли

Ички Ишлар Вазирлиги Академияси бошлиғи
ўринбосари, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7939702>

Дунёнинг кўплаб мамлакатлари қонунчилигида жиноят содир этганликда айбланаётган ҳар бир шахснинг иши судда қонуний тартибда, ошкора кўриб чиқилиб, унинг айби аниқланмагунча у айбдор ҳисобланмаслиги ҳақидаги талаб ўз ифодасини топган.

Бу эса жиноят-процессуал қонун нормаларига қатъий амал қилган ҳолда далилларни тўплаш, текшириш, баҳолаш ва уларни белгиланган талаблар асосида процессуал расмийлаштириш орқали жиноятларни тез ва тўла очиш, жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо бериш ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм қилинмаслиги учун айбдорларни фош этиш, қонуннинг тўғри татбиқ этилишини таъминлашни тақозо этмоқда¹.

Жаҳонда одил судловни амалга ошириш бўйича замонавий ва самарали тизимни жорий этиш, халқаро стандартлар асосида суд-тергов фаолиятини йўлга қўйиш, халқаро ҳуқуқ нормаларини конституциявий принципларга мувофиқ мустаҳкамлаш, жиноят процессида далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолаш бўйича расмийлаштирилиши лозим бўлган процессуал ҳужжатлар ҳамда уларнинг намуналарини шакллантириш, инновацион технологияларни кенг жорий этиш орқали электрон далилларни процессуал расмийлаштириш фаолиятини янада такомиллаштириш, далилларни расмийлаштиришга доир қонунчиликдаги бўшлиқларни бартараф этиш ҳамда жиноят иши бўйича исботланиши лозим бўлган ҳолатларни синчковлик билан, тўла ва холис текширилишини таъминловчи миллий қонун ҳужжатларида учрайдиган

¹ Абдумажидов Ғ.А. Инсон ҳаёти ва шахсий дахлсизлиги - конституциявий муқаддас ҳуқуқ.// “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси - ҳуқуқий ислохотлар "Ссиенсе анд Эдусатион" Ссиентифис Жоурнал / ИССН 2181-0842 Май 2022 / Ҳоуме 3 Иссуе 5 www.open-science.uz 1848 асоси” мавзусидаги давра суҳбати материаллари. -Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенатининг Қонунчилик ва суд-ҳуқуқ масалалари кўмитаси, 2007. -С. 35-38.

жиноят-процессуал муаммоларни тадқиқ этиш долзарб аҳамият касб этмоқда².

Сўроқ қилиш бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жиноятлари бўйича ушбу қоидаларга риоя қилинмаган ҳолда ўтказилиши унинг процессуал аҳамиятини йўқолиши ҳамда олинган далилларнинг номақбул бўлишига олиб келади. Қонун чиқарувчи сўроқ қилиш тергов ҳаракатини ўтказиш асослари ва тартибини келтириб ўтган бўлсада, бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жиноятлари бўйича ушбу тергов ҳаракатини ўтказиш усуллари жиноят-процессуал қонунда тўлиқ ўз аксини топмаган. Кўпгина ҳолларда жиноятларни тез ва тўла очиш, жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ва уларни жавобгарликка тортишга нафақат далилларнинг етишмаслиги, балки ишни юритиш учун масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг жиноятчини фош қила олмаслик, жиноят ҳолатларини таҳлил қилиш ва ишнинг мавжуд ҳолатларини етарли даражада текширмаслиги тўсқинлик қилиши мумкин.

Суриштирувчи ва терговчи бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жиноятлари бўйича тергов ҳаракатларини ўтказиш қоидалари, тартиби ва ўзига хос хусусиятларини тўлиқ эгалламасдан туриб, жиноят ишини тергов қилишнинг тўлиқлиги ва объективлигини кафолатлаш мумкин эмас. Сўроқ қилиш бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жиноятлари бўйича тергов ҳаракатини тўғри ўтказиш, ушбу тергов ҳаракати натижасида иш учун аҳамиятли далилларни қўлга киритиш нафақат қонунни, балки психология, криминология, этика ва педагогикани ҳам билишни талаб этади³.

Сўроқ қилиш бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш

² Абдумажидов Ғ.А. Инсон ҳаёти ва шахсий дахлсизлиги - конституциявий муқаддас ҳуқуқ.// “Ўзбекистон Республикаси Конституцияси - ҳуқуқий ислохотлар "Ссиенсе анд Эдусатион" Ссиентифис Жоурнал / ИССН 2181-0842 Май 2022 / Волуме 3 Иссуе 5 www.опенссиенсе.уз 1848 асоси” мавзусидаги давра суҳбати материаллари. -Т.: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенатининг Қонунчилик ва суд-ҳуқуқ масалалари кўмитаси, 2007. -С. 35-38.

³ Предварительное следствие в органах внутренних дел: учебник / под ред. к.ю.н., доцента М.В. Мерешкова. Ч. II. – М., 2012. – С. 256.

жиноятлари бўйича тергов ҳаракатини ўтказиш орқали иш учун аҳамиятга эга бўлган далилларни олишда сўроқ қилинаётган ҳарбий хизматчиларнинг позицияси, яъни унинг ҳақиқатни айтишга ёки аксинча, ёлғон гувоҳлик бериш орқали терговни нотўғри йўлдан олиб боришга интилиши асосий рол ўйнайди. Хусусан, сўроқ қилинган ҳарбий хизматчилар қасддан ёлғон кўрсатув бериши ёки гарчи у терговга чин дилдан ёрдам беришни истаса-да, иш ҳолатини яхши билмаслигини келтириб ўтиш мумкин. Сўроқ қилиш бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жиноятлари бўйича тергов ҳаракатини ўтказишда асосий эътиборни ҳимоя ва айбловни қўллаб-қувватловчи томонларнинг ҳаракатларига эътибор қаратиш лозим бўлади. Жумладан, ҳимоя ва айбловни қўллаб-қувватловчи томонлар турли мақсадларни кўзлайди ва ҳар доим гувоҳликни улар учун қулай йўналишда ўзгартиришга ҳаракат қилади⁴.

Жиноят ишини тез ва тўла очиш бевосита терговчининг сўроқ жараёнида маҳоратига боғлиқ. Чунки амалиётда сўроқ жараёнларида терговчини чалғитиш ҳолатлари ҳам учраб турибди. Масалан, ўзининг бирон аъзосини майиб қилиш йўли билан ёки бошқа усулда ҳарбий хизматдан бўйин товлаш жиноятини содир этиш жараёнида бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жиноятлари ҳам содир этилиши мумкин. Ўзининг бирон аъзосини майиб қилиш йўли билан ёки бошқа усулда ҳарбий хизматдан бўйин товлаш жиноятини содир этаётган ҳарбий хизматчи ушбу усулни қандай содир этиш механизминини билмасдан ёнидаги ҳарбий хизматчига пул ёки бошқа моддий қийматликлар эвазига ўзига нисбатан тан жароҳати етказишни таклиф этиши мумкин.

Бундай ҳолатда тан жароҳати етказилишининг таклиф қилаётган шахснинг мақсади ўзининг бирон аъзосини майиб қилиш йўли билан ёки бошқа усулда ҳарбий хизматдан бўйин товлаш бўлсада, аммо ушбу мақсадни амалга ошириш йўлида яна бир жиноят содир этилишига шарт шароит яратади. Таклифни бажарган ҳарбий хизматчининг ҳаракатлари жиноятлар мажмуи сифатида ўзининг бирон аъзосини майиб қилиш йўли билан ёки бошқа усулда ҳарбий хизматдан бўйин товлаш жиноятида

⁴ Рыжакон А.П. Допрос: основаниа и порядок производства [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 2013 URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CMB;n=17478>.

иштирокчилик билан бўлса бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жиноятининг тўла қонли субъекти сифатида жавобгарликка тортилади.

Ўзининг бирон аъзосини майиб қилишда айбдор саломатлигига зарар етказилишини таъкидлаб ўтиш жоиз. Ўзининг бирон аъзосини майиб қилиш ҳарбий хизматдан бўйин товлаган шахснинг ўзи, унинг илтимосига кўра бошқа ҳарбий хизматчи ёки ҳарбий хизматчи бўлмаган шахслар томонидан содир этилиши квалификация учун аҳамият касб этмайди. Бирон аъзони майиб қилиш зиённинг хусусиятини аниқлаш учун суд-тиббий экспертиза ўтказишни ва ҳарбий хизматга яроқлилик тўғрисида шифокор хулосасини талаб қилади⁵.

Бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жиноятлари бўйича тергов ҳаракатларининг яна бир асосий тури бу экспертиза ўтказишдир. Чунки экспертиза ўтказиш кечиктириб бўлмас тергов ҳаракати сирасига киради. Бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жиноятлари бўйича ҳарбий хизматчиларга тан жароҳатлари етказиш ҳолати деярли барчасида учрайди. Шу аснода, ҳарбий хизматчиларга нисбатан суд тиббий экспертизасини тайинлаш умумий тартибда амалга оширилади. Агарда етказилган тан жароҳатлари енгил ёки ўртача оғир бўлса Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодексининг 285-моддаси⁶ бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жиноятининг 1-қисми билан, оғир тан жароҳати етказилганда эса 2-қисми билан квалификация қилинади.

Бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жиноятлари бўйича экспертиза тергов ҳаракатларини ўтказишда фақат суд тиббий экспертизасини эмас балки бошқа турдаги экспертизаларни ўтказиш ҳам мақсадга мувофиқдир. Масалан, ушбу жиноятни содир этилиши натижасида бевосита бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ғайриҳуқуқий ўзаро муносабатлар тан жароҳати етказилмаган тақдирда ҳам албатта устав қоидаларини бузади. Шу ўринда эса терговни амалга

⁵ Жиноят процессуал ҳуқуқи. Муаллифлар жамоаси. Тошкент давлат юридик университети. Тошкент-2016. <https://library.samdu.uz/files/bd25f9dd4d9bdf24d0a9da17ef1d855>

⁶ Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодекси. Тошкент. Адолат 2016

оширувчи мансабдор шахс “Низомга оид экспертиза тайинлаш” тўғрисида қарор чиқариши лозим. Терговни амалга оширувчи мансабдор шахс аввало ушбу қарорни чиқариб ижросини таъминлаш мақсадида ушбу ҳолат юзасидан махсус билимга эга бўлган малакали мутахасисга ёки лозим топса мутахасислар гуруҳига топшириши лозим. Низомга оид экспертиза тайинлаш тўғрисидаги қарорда терговни амалга ошираётган маънабдор шахс махсус билимга эга бўлган мутахасислар олдига қуйидаги мазмундаги саволларни қўйиши лозим:

1. Бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жинояти бўйича айбланувчи (ФИШ, унвони, лавозими) ҳамда жабрланувчи (ФИШ, унвони, лавозими) лар хизмат даврида ёки жиноят содир этилган куни бир-бирига тобе ҳарбий хизматчилар ҳисобланганми?

2. Бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жинояти бўйича айбланувчи (ФИШ, унвони, лавозими) ҳамда жабрланувчи (ФИШ, унвони, лавозими) лар бир-бирига тобе бўлса, улардан қайси бири бошлиқ, қайси бири бўйсунувчи ҳисобланади?

3. Бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жинояти бўйича айбланувчи (ФИШ, унвони, лавозими) ҳамда жабрланувчи (ФИШ, унвони, лавозими) лар жиноят содир этилган куни қоровуллик ёки бошқа бирор бир наряд ўташ учун тайинланган ёки тайинланмаганми?

4. Бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жинояти бўйича айбланувчи (ФИШ, унвони, лавозими) ҳамда жабрланувчи (ФИШ, унвони, лавозими) лар ўзларининг мазкур ҳатти ҳаракатлари билан қайси меърий ҳужжатлар ва Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Умумҳарбий низомларининг қайси талабларини бузишган?

5. Мазкур иш бўйича мутахасислар ўзларига аён бўлган бошқа саволларга ҳам ойдинлик киритишлари лозим.

Юқорида экспертга қўйилган саволлардан эксперт бирортасига жавоб бермаслиги квалификация жараёнига салбий таъсир қилади. Эксперт саволга айбланувчи ва жабрланувчи бўлган ҳарбий хизматчилар жиноят содир этилган кунда бир бирига тобе ҳисобланган деб хулоса берганда ёки бир-бирига тобе бўлмаган ҳарбий хизматчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларга оид устав қоидаларини бузиш жинояти бўйича

айбланувчи (ФИШ, унвони, лавозими) ҳамда жабрланувчи (ФИШ, унвони, лавозими) лар ўзларининг мазкур ҳатти-ҳаракатлари билан ҳеч қайси меёрий ҳужжатлар ва Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Умумҳарбий низомларининг талабларини бузишмаган деган хулосага келинса ҳар иккала ҳолатда ҳам Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 285-моддаси⁷ таркибини ташкил қилмайди. Шунинг учун ҳам экспертни олдиға қўйиладиган саволлар тўғри, аниқ ва тушунарли тарзда қўйилиши керак.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 254-моддасида назарда тутилган эҳтиёт чораси – ҳарбий хизматчининг хулқ-атвори устидан қўмондонлик кузатуви – ҳозирги замон талабларига жавоб берувчи самарали чора бўлиб, жиноят содир этган аскарнинг ўз жамоасида қолишига имкон беради ва профилактик аҳамиятга эга. Ҳуқуқий моҳияти жиҳатидан бу эҳтиёт чораси кафилликнинг ўзига хос тури бўлиб, айбланувчи, судланувчи муносиб хулқ-атворда бўлишини ҳарбий қисм қўмондонлиги ҳарбий низомларда белгиланган чоралар воситасида таъминлайди. Қўмондонлик кузатуви ўз мазмунига кўра бирор лавозимни эгалламаган оддий ҳарбий хизматчига қўлланиши мумкин. У муддатли ҳарбий гарнизонда хизматни ўтаётган ёхуд ҳарбий ўқув йиғинига чақирилган ҳарбий хизмат ўташга мажбур шахс бўлиши кўзда тутилади ва бундай шахс айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилинган бўлиши лозим. Аниқроғи, каттами-кичикми, ҳарбий қўмондонларга ва гумон қилинган шахсга бу чора қўлланиши мумкин эмас. Амалиётда кўрсатилган талабга риоя қилмаслик ҳолатлари оз бўлса-да, учраётгани сабабли, Кодексда тегишли тақиқ кўрсатиб ўтилиши мақсадга мувофиқ.

Қўмондонлик кузатуви айбланаётган ҳарбий хизматчи келгусида содир этиши эҳтимол қилинган жиноий фаолиятининг олдини олиш, терговга тўсқинлик қилмаслигини таъминлаш мақсадида терговчининг қарори ёки суднинг ажрими асосида қўлланади. Бунинг учун айбланувчининг кузатувни амалга оширувчи қўмондонидан розилик олиш талаб қилинмайди. Аксинча, Россия Федерацияси Жиноят процессуал кодексининг 104-моддасида ушбу эҳтиёт чорасини қўлланиши учун айбланувчи, ҳатто гумон қилинган шахсдан розилик олиш шарт деб ҳисобланади.

⁷ Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодекси. Тошкент. Адолат 2016

Фикримизча, бундай шартни назарда тутиш учун эҳтиёж йўқ. Молдава Жиноят процессуал кодексининг 183-моддасига кўра айбланувчини ҳарбий қўмондонлик кузатувиغا бериш учун прокурордан рухсат олиниши талаб қилинади. Бунга ҳам, фикримизча, зарурият йўқ. Чунки айбланувчининг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳарбий низомларда кўрсатилган ҳажмда сақланиб қолади. Айни вақтда шуни таъкидлаш жоизки, қўмондонлик кузатуви қўлланган шахс, тегишли ҳарбий низомларда кўрсатилганидек, қурол ва ўқ-дори олиб юриши, яқка тартибда ҳарбий қисм ҳудудидан ташқарида бўлиши, масъулият билан боғлиқ қоровуллик ва навбатчилик вазифаларини бажариши тақиқланади. Бу талаб Молдава Жиноят процессуал кодексининг 183-моддасида қисман акс эттирилган. Назарим-да, бу жиддий масала бизнинг Жиноят процессуал кодексига ҳам аниқ кўрсатилиши лозим. Айбланувчига бу ҳақда тушунтириш фойдадан ҳоли эмас.

Қонун талабига кўра, терговчи ёки суд ушбу эҳтиёт чораси қўллангани ҳақида ҳарбий қисм қўмондонига дарҳол хабар бериши лозим. Ўз навбатида кузатувдаги шахс ўз мажбуриятларини бажармаса ва тартибни кўпол тарзда бузса, бу ҳақда ҳарбий қўмондонлик шу эҳтиёт чорасини қўллаган терговчига ёхуд судга хабар бериши лозим. Бундай ҳолида Қирғизистон Жиноят процессуал кодексига бор ва у бизнинг Кодексга ҳам киритилиши тўғри бўларди. Маълумки, ҳарбий хизмат ва ҳарбий йиғинлар муайян муддатда тугайди. Баъзан ана шу муддат жиноят иши бўйича тергов ва суд тамом бўлмасдан олдин тугаб қолиши мумкин. Шу муносабат билан қўмондонлик кузатувидаги шахсни ҳарбий хизмат ёки йиғинлардан бўшатиш учун эҳтиёт чорасини қўллаган терговчи ёхуд суддан рухсат олиниши тўғрисида Жиноят процессуал кодексига тўлдирилиши лозим.

Агар ҳарбий хизматчи оғир ёки ўта оғир жиноят содир этишда айбланаётган бўлса, уни қисмнинг махсус тартибли хонасига жойлаштирилиб, доимий назорат ўрнатилади. Қўмондонлик кузатуви остидаги ҳарбий хизматчини тергов, прокуратура, суд идораларига қуролланган соқчилар олиб боради ва олиб келади. Агар ҳарбий хизматчининг соғлиғига шикаст етказилган бўлса, навбатчи уни дарҳол медицина шифокорига олиб бориб, тиббий кўрикдан ўтказиши ва шифокорнинг ёзма хулосаси билан қисм командирига хабар беради.

Қўмондонлик кузатуви остидаги ҳарбий хизматчининг ота-оналари, қариндошлари ёки бошқа шахслар билан куришиши кузатувни қўллаган

терговчи ёхуд суднинг рухсати билан амалга оширилади. Ҳарбий қисм қўмондони кузатув қоидаларини бузгани ҳолда Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг Уставига асосан жавобгарликка тортилади.

Юқоридаги асосларга мувофиқ, ЖПКнинг 254-моддаси қуйидаги мазмунда тўртинчи ва бешинчи қисмлар билан тўлдирилиши мақсадга мувофиқ:

«Қўмондонлик кузатуви остидаги шахс қурол ва ўқ-дори олиб юриши, якка тартибда ҳарбий қисм ҳудудидан ташқарида бўлиши, қоровуллик, навбатчилик ва бошқа турдаги масъулиятли вазифаларни бажариши тақиқланади.

Кузатув остидаги шахс ўз мажбуриятларини бузган ҳолларда ҳарбий қўмондонлик эҳтиёт чорасини қўллаган шахсга дарҳол хабар бериши шарт. Кузатув остидаги шахсни ҳарбий хизмат ёки ҳарбий йиғиндан бўшатиш учун шу эҳтиёт чорасини қўллаган терговчи ёки суддан рухсат олиниши лозим».

